

IQTISODIYOTNI REGULYATSIYA QILISH SHAKLLARI

Mamajonova Zarinabonu Iqboljon qizi

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasida sotsiologiya yo'nalishi
2-bosqich talabasi*

Annotatsiya: *Iqtisodiy islohotlar davlat siyosati darajasidagi muhim ahamiyatga ega bo'lgan yuksalish hisoblanadi. Iqtisodiyotni to'g'ri shakllantirish, tartibga solish hamda yangicha yondashuvlar bilan rivojlantirish jahon bozoriga kirib borish barobarida o'z ko'lamini kengaytirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada iqtisodiyotni turli sohalar qamrovida tartibga solish orqali ichki va tashqi iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirish hamda regulyatsiya shakllarini to'g'ri belgilashni jamiyat farovonligini oshirish uchun asosiy vosita deb belgilash ko'zda tutiladi. Iqtisodiy nazariya va empirik dalillarga asoslangan holda barqaror va inklyuziv iqtisodiy rivojlanishda turli xil yondashuvlar muhokama qilinadi.*

Kalit so'zlar: *Iqtisodiyot, regulyatsiya, islohot, inqiroz, nazariya, ijtimoiy o'sish, sikl, eksternal, internal, monetar, nomonetar.*

Kirish: Har qanday mamlakat iqtisodiy o'sish va jahon bozorida o'z o'rniga ega bo'lishga, iqtisodiy resurslarning to'la shakllanganligiga hamda barqaror narxga ega bo'lishga intiladi. Lekin shuni ham inoatga olish kerakki, hattoki industrial rivojlangan davlatlarda ham uzoq muddatli iqtisodiy o'sish barqaror va uzluksiz davom etmaydi. Vaqti-vaqti bilan obyektiv qonunlarning o'zgarishi, davr almashinuvi va talab va takliflarning yangilanishi ta'sirida rivojlanishda uzilishlar va nomutanosibliklar keltirib chiqara boshlaydi. Ushbu holatda zamon va makonga mos va xos tarzda iqtisodiy yangilanishlar va qayta tartiblash orqali islohot yuritish iqtisodiyotni regulyatsiya qilish deb yuritiladi. Boshqacha qilib aytganda, bu jarayonga iqtisodiyotning sikl rivojlanishi deb ham qarash mumkin.

Ijtimoiy hayotda regulyatsiyaning siklli rivojlanishini o'rganishda ikki yo'nalishdagi tadqiqotchilar ish olib brogan – tan oluvchilar va inkor etuvchilar. Sikl fazalarini ajratib ko'rsatishda markscha sanoat sikli nazariyasiga keng to'xtalib o'tilgan. Siklning mohiyatini ochib berishda dastlab unga jismlar o'zaro ta'siri tufayli falsafiy qoidalar nuqtai nazaridan yondoshilgan.

Adabiyotlar tahlili. Regulyatsiya mavzusi yuzasidan ham bir qator olimlar o'z fikrlarini bayon etib o'tganlar. Siklli rivojlanishning obyektivligi va realligi, uning iqtisodiy rivojlanishidagi ahamiyati hamda ta'siri haqida taniqli iqtisodchilar A.Shpitgof, T.Veblen, U.Mitchell, M.Klark, J.Xiks, M.Keyns, Y.Shumpeter va boshqa bir qator olimlar o'z ilmiy ishlarida bir qancha ma'lumotlar keltirib o'tganlar. Ular asosan, ortiqcha ishlab chiqarish sabablarini ochib berishga harakat qilib, talabning ko'payishi va kamayishi, ishlab chiqarishning hajmini o'sishi yoki qisqarishi kabi hodisalarning davriy tavsifiga ko'proq e'tibor qaratganlar. Bundan tashqari, akademiklar I.Vidyapin, I.Dobrinin, G.Juravleva hamda S. Tarasevichlar turli darslik va o'quv qo'llanmalarda iqtisodiy regulyatsiya muammolarini atroflicha yoritib o'tganlar. Ularning fikricha, iqtisodiyotni regulyatsiya qilish shakllari turli bosqich, ya'ni sikllarga bo'linadi. Iqtisodiy sikllar nazariyasi iqtisodiy o'sish nazariyasi bilan bir qatorda iqtisodiy dinamika nazariyalari tarkibiga kirishi, iqtisodiy sikl tabiatining o'zi esa munozarali va kam o'rganilgan muammolardan biri ekanligi ta'kidlab o'tilgan¹.

Metod va materiallar. Iqtisodiy sikl deganda, odatda, iqtisodiyot rivojlanishining bir holatidan boshlanib, birin-ketin bir necha fazalarni bosib o'tib, o'zining dastlabki holatiga qaytib kelgunga qadar o'tgan davr tushuniladi². Siklli harakat iqtisodiy regulyatsiyaning muhim omili hisoblanib, u o'zida iqtisodiy o'zgarishlar, rivojlanishdagi inqilobiy va tadrijiy bosqichlarning, iqtisodiy taraqqiyotning almashinuvini aks ettiradi. Shu bilan birgalikda iqtisodiyotni regulyatsiya qilish sikllari bir necha fazalarda amalga oshiriladi: inqiroz, turg'unlik, jonlanish, yuksalish.

Har bir faza iqtisodiy rivojlanishda o'ziga xos xususiyatga ega va ma'lum pallani ifodalab, o'z funksiyasini bajarib keyingi fazaga o'tish uchun yo'l ochadi³.

Inqiroz. Iqtisodiy siklning birinchi fazasi bo'lib, ishlab chiqarishning pasayishida yuzaga keladigan jarayon hisoblanadi. Ushbu fazada ishlab chiqarish va bandlike qisqaradi, lekin narxlar pasayish tamoyiliga

¹ Ekonomicheskaya teoriya: Uchebnik. Izd., ispr. I dop. / Pod obsh. red. akad. V.I.Vidyapina, A.I.Dobrinina, G.P.Juravlevoy, L.S.Tarasevicha, M.: INFRA-M, 2005, 465-485-betlar.

² Shodmonov Sh. Sh, G'afurov U. V. Iqtisodiyot nazariyasi-779. "Fan va texnologiya" nashriyoti, 700003, Toshkent - "Moliya" - 2005. 537-bet.

³ George J. Stigler, The Theory of Economic Regulation, The Democracy source book, Robert A. Dahl, The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England-2003. 392-394.

berilmaydi. Bu fazaning quyi nuqtasida ishlab chiqarish va bandlilik o'zining eng quyi darajasiga tushib ketganligi bilan tavsiflanadi.

Turg'unlik. Inqirozdan keyingi ikkinchi faza bo'lib, u nisbatan uzoqroq davom etadigan faza hisoblanadi. Ishlab chiqarish darajasi barqarorlashishiga qaramay, u inqiroz boshlanishidan oldingi davrga nisbatan ancha past bo'ladi. Narxlar pasayishi to'xtab, Tovar zaxiralari barqarorlashadi. Lekin ishsizlikning yuqori darajasi saqlanib qoladi.

Jonlanish. Ishsizlik darajasi pasayib, ishlab chiqarish salmog'i ortib boradi. Bu jarayonda narxlar ham ishlab chiqarishga mos ravishda asta-sekinlik bilan yuksala boshlaydi. Ushbu faza yuksalish fazasiga o'tish uchun boshlang'ich nuqta vazifasini bajaradi. Iqtisodiyotning bandlik darajasining ortishi va foydaning tez suratlarda o'sib boradi.

Yuksalish. Bu oxirgi faza bo'lib, ushbu fazada ishchi kuchiga talab ortishi hisobiga ishsizlik salmog'i sezilarli darajada kamayib boradi va natijada ish haqining ham ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Tovar va to'lovga bo'lgan talab kuchayib borishi tufayli ishlab chiqaruvchilar o'rtasida raqobatlar yuzaga keladi hamda bozorlar kengayishi jadallik bilan o'sib boradi. Raqobat va foyda ortidan quvish natijasida nomutanosiblik kelib chiqadi. Bu esa yana qaytadan yangi inqirozning kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Yuqorida ko'rsatilgan sikllar bir-biridan davomiyligi va intensivligi bo'yicha farqlansa-da ularning hammasi bir xil fazalarga ega. Lekin ushbu fazalarni turli tadqiqotchilar turlicha tavsiflab beradi⁴. Tavsiflar turli bo'lishiga qaramay har qanda holatda ham ularning yakuniy xulosalari deyarli bir xil grafikni ifoda etadi:

⁴ Ekonomicheskaya teoriya. Uchebnik/ Pod red. A.G.Gryaznovoy, T.V.Chechelevoy. – M.: Izdatelstvo “Ekzamen”, 2004, 415-bet.

Ushbu chizmada fazalarning ketma-ketligi ya'ni har qanday iqtisodiyotda ham barqaror rivojlanish bo'lmagligi ko'rsatib berilgan. Inqiroz yuksalish uchun harakat qilishga asos bo'ladi va har qanday rivojlanish ham cho'kishi mumkinligi ko'rsatib beriladi. Inqiroz o'sishi iqtisodning turli davrlarida ham muqarrardir.

Iqtisodiy regulyatsiyani o'rganish jarayonida iqtisodiy sikllarning kelib chiqish sabablari va ularga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni chuqur tadqiq etgan holda zamonaviy iqtisodchilar regulyatsiya va iqtisodiy sikllarning nazariyalarini ishlab chiqdilar. Bunda birinchi nazariya bu **eksternal** nazariya bo'lib, u tashqi omillar bilan tushuntiruvchi ta'sirlar kiradi. Tashqi omillarga urushlar, inqilobiy o'zgarishlar, siyosiy notinchliklar, qimmatli resurslar yirik konlarining ochilishi (oltin, uran, neft va boshqalar), aholi migratsiyasi, demografik o'zgarish, texnologiya va innovatsiyalarning ijtimoiy hayotga kuchli ta'sir ko'rsatadigan darajada qudratli rivojlanib borishi kiradi.

Internal nazariya esa iqtisodiy tizimning o'ziga xos ichki omillarini ifoda etadi. Bularga shaxsiy iste'molning o'zgarishi, mablag'lar hajmi, investitsiyalar, ya'ni ishlab chiqarishni kengaytirish, uni yangilash va yangi ish joylarini yaratishga yo'naltirilgan siyosat, talab va taklifning davlat iqtisodiy siyosatiga ta'siri kabi omillar kiradi.

Sof monetar nazariya markazida pul va kredit asosiy vosita hisoblanadi. Ushbu nazariya asoschilari va tarafdorlari tomonidan bozor iqtisodiyotidagi regulyatsiya jarayoni eng avvalo pul dinamikasining o'zgarishiga bog'liq degan g'oya ilgari suriladi. Monetary nazariyaning muhim belgilarini ikki

sifat bilan belgilash mumkin – yuksalish fazasi va inqirozlar. Yuksalish fazasida kredit hajmining ortib ketishi hisobiga yuzaga kelgan nomutanosibliklar o'rganiladi va natijada kelib chiqqan inqirozlar tahlil qilinadi.

Nomonetar nazariya monetar nazariyadan unchalik katta farq qilmagan holda texnologiyaning rivojlanib ketishi va innovatsiyalarning jadal rivojlanishi natijasida pul jamg'arishga ta'sirini tavsiflaydi. Ushbu ikki nazariya iqtisodiy rivojlanishga iste'mol emas, investitsiya asos bo'ladi degan g'oyani ilgari suradi.

Xulosa. Iqtisodiyotni regulyatsiya qilish deganda, iqtisodiyotning rivojlanishi uchun bosib o'tiladigan bosqichlar, ya'ni bir sikldan ikkinchi siklga o'tishi va o'zining dastlabki holati yoki undan ham yaxshi vaziyatga erishishi nazarda tutiladi. U aynan bir bosqich bilan belgilanib qolmay, turli fazalar orqali amalga oshiriladi⁵. Har bir sikl regulyatsiya jarayonida o'ziga xos ma'lum bir muddatni ifodalab, o'zidan keyingi fazani boshlab berish uchun asosiy boshlang'ich nuqta vazifasini bajarib beradi.

Inqirozlar iqtisodiyotga ziyon yetkazish barobarida keyingi rivojlanish bosqichiga ham asos bo'ladi. Inqirozga uchrash sabablari o'rganilib, tahlil qilish orqali keyingi rivojlanish jarayonida aynan shunday xatoliklarga yo'l qo'ymaslik, ularni bartaraf etish orqali tajribaga erishish mumkin. Bu esa iqtisodiyotdagi qadamlarni tartibga solishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, soliqlar, ish haqlari, ichki va tashqi aylanmalar va yana bir qator omillar orqali ham iqtisodiyotni tartibga solish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ekonomicheskaya teoriya: Uchebnik. Izd., ispr. I dop. / Pod obsh. red. akad. V.I.Vidyapina, A.I.Dobrinina, G.P.Juravlevoy, L.S.Tarasevicha, M.: INFRA-M, 2005.
2. Shodmonov Sh. Sh, G'afurov U. V. Iqtisodiyot nazariyasi-779. "Fan va texnologiya" nashriyoti, 700003, Toshkent - "Moliya" - 2005.
3. Ekonomicheskaya teoriya. Uchebnik/ Pod red. A.G.Gryaznovoy, T.V.Chechelevoy. – M.: Izdatelstvo "Ekzamen", 2004.
4. George J. Stigler, The Citizen and the State: Essays on Regulation. Chicago University of Chicago Press, 1975. Reprinted by permission.

⁵ George J. Stigler, The Citizen and the State: Essays on Regulation. Chicago University of Chicago Press, 1975. Reprinted by permission.

5. George J. Stigler, *The Theory of Economic Regulation*, The Democracy source book, Robert A. Dahl, The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England-2003.
6. www.sciencedirect.com